

TURAYEVA LAYLO

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti o‘qituvchisi

SPORT MAVZUSINI YORITISHDA JURNALISTGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

Annotasiya. *Ushbu maqolada OAVda sportga oid axborotni yoritishda janrlarning ahamiyatini va ularning tomoshabinlarning idroki va ishtirokiga ta’sirini o‘rganishga qaratilgan. Mazkur maqola mavzusi yuzasidan ilmiy va rasmiy adabiyotlar atroflicha tahlil qilinib mavjud muammolar yuzasidan ilmiy farazga asoslangan taklif va tavsiyalar keltiriladi.*

Kalit so‘zlar: *sport jurnalistikasi, janr, teksturalar, media sohasi, reportaj, matnli translyasiya*

Abstract. *This article aims to study the importance of genres in media coverage of sports and their impact on audience perception and participation. The scientific and official literature on the topic of this article is thoroughly analyzed, and proposals and recommendations based on scientific hypothesis are presented regarding the existing problems.*

Key words: *sports journalism, genre, textures, media industry, reporting, text broadcasting.*

Абстрактный. *Целью данной статьи является изучение важности жанров в освещении спорта в СМИ и их влияния на восприятие и участие аудитории. Тщательно проанализирована научная и официальная литература по теме данной статьи, а также даны предложения и рекомендации, основанные на научных гипотезах относительно существующих проблем.*

Ключевые слова: *спортивная журналистика, жанр, фактуры, медиаиндустрия, репортаж, текстовое вещание.*

Ommaviy axborot vositalari tomoshabinlarga sportning barcha jihatlari: musobaqa natijalari, jismoniy va taktik tayyorgarlik jarayonlari, qiyinchiliklarni yengish, sportchilarning shaxsiy hayoti haqida ma’lumot ulashishi mumkin. Aynan OAV insonlarning sport haqidagi bilimlarini shakllantiradi.

Sport jurnalistikasining tashkiliy funksiyasi sport tadbirlarini tayyorlash va o‘tkazish jamoatchilik e’tiborini jalb qiladigan holatdan kelib chiqadi. Boshqaruv funksiyasi “ma’lumotni iste’mol qiladigan auditoriyaning o‘ziga bevosita ta’sir qilish va sportning ijtimoiy institutlariga doimiy ta’sir ko‘rsatish” dir[1].

Sport jurnalistikasi keng ko‘rib chiqilganda, jismoniy tarbiya va sport bilan bog‘liq ijtimoiy jarayonlarning holatini nazariy va uslubiy tahlil qilishni o‘z ichiga oladi. U jismoniy madaniyatdan ajratilgan holda sport masalalarini ko‘rib chiqishi ham mumkin. Sport jurnalistikasi nafaqat sport voqealarini aks ettiradi, balki har qanday

tashkilotning ajralmas elementi sifatida, hatto ijtimoiy darajadagi sportni tahlil qilish bilan cheklanmaydi. Sport jurnalistikasida jurnalistik funksiyalarni bajarish texnologiyasi sport mavzulari va o‘tkazilgan musobaqalar to‘g‘risida hisobotlarni yozishni ham o‘z ichiga oladi. Sport mavzusi turli xil ommaviy axborot vositalarining ko‘plab axborot xabarlarining ajralmas elementi hisoblanadi. Sport media-kommunikatsiyasi media-kommunikatsiyaning tarkibiy qismidir. “Bundan tashqari, R. Boyl o‘zining tahririyat maqolasida ta’kidlaganidek, sport jurnalistikasi asrning boshlarida sodir bo‘layotgan o‘zgarishlarga - raqamlashtirishga, Internetga o‘tishga etarlicha moyil bo‘lib, qaysidir ma’noda raqamli o‘tishning eng yuqori pog‘onasida edi”[2].

Sport jurnalistlari, boshqa har qanday jurnalistlar singari, sport shtab-kvartirasi, tashkiloti, jamoasi yoki axborot agentligidan olingan ma’lumotlarga tayanishdan ko‘ra, namoyish etilayotgan sport jarayoni yoki hodisasi tarixini o‘rganishlari kerak. Biror kishi tomonidan taqdim etilgan yoki boshqa manbalardan olingan har qanday faktlar aniqlashtirishni talab qiladi. Bu, ayniqsa, tekshirilmagan manbalar uchun to‘g‘ri keladi. Shuningdek, murabbiylar, o‘yinchi yoki sport tashkiloti rahbariyati jamoalar, o‘yinchi, murabbiylar, tashkilotlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni e’lon qilishni istamasligi sababli, hatto juda obyektiv bo‘lsa ham, obyektiv ma’lumotlarni yashiradigan vaziyatlarni istisno qilib bo‘lmaydi.

Samarali sport jurnalistlari uzoq vaqt davomida turli xil manbalardagi materiallarni ko‘rib chiqadilar, eng dolzarb va mavzuga mos tarkibni ajratadilar. Ko‘pgina sport jurnalistlari muxbir, sport yozuvchisi yoki sharhlovchi sifatida o‘z hunarmandchiligining bir jihatiga ixtisoslashgan va sport radiosi yoki televizion dasturlarida qatnashish uchun mehmon mutaxassisi sifatida qatnashishga rozi bo‘lishlari odatiy hol emas[3].

Sport jurnalistlari, albatta, jurnalistik axloq masalalarini hisobga olishlari kerak[4]. Axloqiy jihatdan, bir qator bosh muharrirlar o‘zlarining nashrlari reytingini oshirish uchun osonlikcha qo‘llab-quvvatlaydigan sport yoritilishini keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan manfaatlar to‘qnashuvini hisobga olish muhimdir. Manfaatlar to‘qnashuvining manbalaridan biri bu ommaviy axborot vositalari va jurnalistlar jamoasi bir xil egasiga ega bo‘lgan vaziyatdir. Sport jurnalisti, hatto ularning yoritilishini jamoatchilikka yanada jozibador qilish uchun faktlarni bo‘rttirib ko‘rsatmaslik, kamsitmaslik yoki noto‘g‘ri ko‘rsatmaslik kerakligini bilsa ham, o‘z xo‘jayinining ta’siriga tushib qolishi odatiy hol emas. sport jurnalistikasi-bu sport mavzulari va musobaqalari haqida hisobot yozish shakli. Jahon miqyosidagi sport tadbirlarini yoritish musobaqalarni yoritishga alohida e’tibor berishni talab qiladi, shu bilan birga ularning tashkilotchilari va ishtirokchilarining tarjimai holining samimiy daqiqalariga ta’sir qiladi.

Sport jurnalistikasi jurnalistikaning boshqa yo‘nalishlari bilan birgalikda zamonaviy media aloqa tizimiga kirib, zamonaviy gipermatn, multimedia va interaktiv texnologiyalardan foydalanadi. Sport sayyora miqyosidagi hodisaga aylanganligi sababli, sport jurnalistikasi jurnalistikaning boshqa sohalari orasida munosib o‘rin egalladi. Sportning rivojlanishi bilan ko‘plab media jarayonlar bog‘liq bo‘lib, bu sportni mis-akommunikatsiya hodisasi sifatida, sport jurnalistikasini esa maqsadli

auditoriyaga ta’sir qilishning eng muhim vositalaridan biri sifatida aniqlashga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Данилова М.Н. (2018). Спорт как медиакоммуникационный феномен // Вопросы теории и практики журналистики. Т.7. №3. С. 519-538
2. Vartanova E.L. (2017). "Mediasystem": term, concept or reality? / ed. E.L. Vartanova // MediaAlmanakh. No. 1 (78). P. 8-10 (In Rus.).
3. Shuster O.S. (1998). Mass media and sports / ed. O.C. Shuster. SPb: Publishing house GAFC (In Rus.).
4. Danilova M.N. (2018). Sport as a media-communication phenomenon. Problems of theory and practice of journalism. Vol.7. No. 3. P. 519-538 (In Rus.).

